

Historikus

Vogtland

September – Oktober 2014
9. Jahrgang (Heft 5)

Königlich-Sächsische Weiberzuchtanstalt

Von den Frauen, die auf Schloss Voigtsberg ihre Strafe verbüßten

Stickerei-Kartell –
Absprachen unter Konkurrenten

Musiker-Laufbahn –
Günter Fischer und seine Bands

Zuschauer-Rekord –
BRD-Junioren in Plauen

3,- €

www.historikus-vogtland.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

unser Autor Dr. Heino Strobel, ein Fachmann der vogtländischen Wirtschaftsgeschichte mit langjährigen Verbindungen in die Schweiz, ist bei seinen Recherchen auf ein bisher so gut wie unbekanntes Kapitel schweizerisch-sächsischer Kooperation gestoßen. Als in den 1880er-Jahren die Stickerei-Industrien beider Länder, die damals 90 Prozent aller Stickereien weltweit produzierten, unter der wirtschaftlichen Depression litten, trafen die beiden Konkurrenten Produktions- und Lohnabsprachen. Solche Zusammenschlüsse nennt man Kartelle (die übrigens in der Schweiz bis heute nicht grundsätzlich verboten sind), und Heino Strobel ist auf ein ganz frühes internationales Wirtschaftskartell gestoßen. Namhafte Wirtschaftshistoriker bestätigten ihm dies. Der renommierte Jurist und Arbeitsrechtler Wolfgang Hromadka, emeritierter Professor an der Universität Passau und Ehrendoktor der Westböhmischen Universität Pilsen, ließ wissen, dass diese Vereinbarung unter Fabrikanten und Lohnstickern ein klassisches Beispiel für ein Wirtschaftskartell wäre. Und der Hamburger Professor Harm G. Schröter, Spezialist für Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte mit Lehrstuhl für Geschichte an der Uni Bergen in Norwegen,

die mitteldeutsche Wanderausstellung „Umsonst ist der Tod! Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der Reformation“ geschafft hat. Zu sehen waren die Exponate bereits in Mühlhausen und Leipzig, derzeit läuft die Sonderschau noch bis 7. November 2014 in Magdeburg.

Eine besondere Freude konnten wir unserem Leser Günter Mauersberger aus Leonberg in Baden-Württemberg mit der Geschichte des Ritterguts Plohn im vorigen Heft machen. „Ich bin 1933 in Plohn geboren“, schrieb er uns, „und habe mich 1954 verabschiedet. [...] Als neun- bis elfjähriger Bengel habe ich gegen Taschengeld die Küche des Herrenhauses mit in Wunderlichs Wäldern gesuchten Schwammen versorgt. Gottfried Wunderlich wurde von den Russen 1945 abgeholt und umgebracht, die Ehefrau, Fabrikantentochter aus Rodewisch (Sächsische Filztuchfabrik) floh mit den Amerikanern nach Westdeutschland. Ein Enkelsohn, Christian von Weber, lebt heute in Zürich. Zehn Plohner Hausfrauen hatten über acht Tage sämtliches Kleininventar und die vorhandenen Wertgegenstände in

Exponate aus dem Rodewischer Museum auf der mitteldeutschen Sonderschau zur Vorreformation: eine Reisetaschen-Sonnenuhr aus der Mitte des 16. Jahrhunderts (Foto), ein Apostellöffel, vermutlich ein Taufgeschenk, 16. Jahrhundert, sowie ein spätgotisches Blattkachel-Fragment, das Maria Verkündigung darstellt.

Museum Göltzsch Rodewisch

ZITAT

Zur Gerechtigkeit der Geschichte gehört es, dass fast niemand mehr die Namen der Vorgesetzten Kants und Kafkas kennt.

Gregor Brand (*1957), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Verleger

der im Historischen Lexikon der Schweiz den Eintrag „Kartelle“ verfasst hat, befand: „Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das von Ihnen gefundene Kartell (mir bisher unbekannt) eines der ersten internationalen Industriekartelle (oder eines der ersten internationalen Kartelle der industriellen Welt) darstellt.“

Herr Strobel hat da eine Entdeckung gemacht, die über die regionale vogtländische Geschichte hinaus von Interesse ist für die Fachwelt. Respekt!

In den Vitrinen und Depots unserer vogtländischen Museen schlummert manch wertvolle und seltene Pretiose. Zur Geltung kommen solche Stücke vor Ort meistens nur wenig. Umso bemerkenswerter ist daher, dass es das Museum Rodewisch mit drei Bestandsstücken in

Kisten zu verstauen, die gen Osten verschwanden. [...] Ich musste mich zu dieser Veröffentlichung einfach melden, weil der Gutsbesitzer besonders beliebt war und bei den Plohnern große Wertschätzung genoss.“

Auch ich muss an der Stelle mal etwas loswerden, liebe Leserinnen und Leser, und zwar zu dem schwachsinnigen Trend, immer mehr deutsche Wörter durch Anglizismen zu ersetzen. Das klingt zwar toll wichtig, wenn man so mit Fremdwörtern um sich schmeißt, nur leider verstehen's viele nicht. Deshalb: Wir werden (alles Beispiele der vergangenen Wochen aus hiesigen Zeitungen) auch künftig keine Ausgabe „finishen“, keinen unserer Beiträge als „Moodboard“ präsentieren und niemals einen „Splash Diver“ vorstellen.

Ihr Andreas Krone

PLAUENER IMPRESSIONEN

– Das Buch –

seit 19. Oktober 2013 erhältlich
im ausgewählten regionalen Buchhandel oder bei
Wilhelm Mühsam:

Alte-Oelsnitzer-Str. 67 • 08527 Plauen/V.
Tel. 03741 225795 • wimuepl@t-online.de

zum Preis von 19,90 Euro

Inhalt

Titel – Landes-Haftanstalt

Hinter Schloss und Riegel: Die Festung Voigtsberg war ein halbes Jahrhundert ein Frauengefängnis ... 4

Prager Frühling

ČSSR 1968: Wie ein Student aus Oelsnitz den „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ und die Niederschlagung der Reformen erlebte ... 9

Vogtländische Stickerei

Krise in der Branche: Um dem Preisverfall zu begegnen, sprachen die Schweizer und die sächsischen Sticker 1886 Löhne und Produktionsmengen ab ... 11

Episode

Reitende Kaufmänner: Wie die Plauener 1781 eine italienische Prinzessin empfangen ... 14

Mundart

Willy Rudert: Dr Körmismark ... 15

Landeskunde

Ascher Gebiet: Wie sich ein kleines Territorium lange der Einverleibung widersetzte ... 16

Erfindung

Seit wann gibt es eigentlich ... das Elektroauto? ... 18

Person

Günter Fischer: Der Unterhaltungsmusiker aus Auerbach beendete jetzt seine Karriere ... 20

Kaleidoskop

Museen und Ausstellungen, Buchtipp, Berufe früher, Redewendung, Ergänzung ... 22

Stichwort

Gedenkstein: 1925 setzte die jüdische Gemeinde im Vogtland ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitgliedern ein Denkmal ... 24

Fußball

Junioren-EM 1969: Der Zuschauerrekord im Plauener Vogtlandstadion aus dem Spiel Bulgarien gegen die BRD steht noch ... 26

Bildrätsel

Eine ehemalige Dorfschule, die den ländlichen Alltag lebendig hält ... 27

Abbildungen Titel: Schloss Voigtsberg, um 1910 Michael Schilbach – u. v. l.: Handmaschinensticker, aus einer Festschrift der Stickmaschinenfabrik Kappel, 1885 Heino Strobel; „Simultan“, 1973 engelmann-design; s. Seite 26

Konkurrenten in Harmonie

Während der wirtschaftlichen Depression Mitte der 1880er-Jahre organisierten sich sowohl die Schweizer und die Vorarlberger als auch die sächsischen Stickmaschinenbesitzer in Verbänden und versuchten, sich durch Lohn- und Preisabsprachen aus der Krise zu lavieren. Es handelte sich dabei um eines der ersten internationalen Wirtschaftskartelle.

Absatzflaute ist ein Wort, das in den Ohren von Unternehmern einen hässlichen Klang hat. Besonders dann, wenn es an die Existenz geht.

Seit Ende 1883 durchlebte die internationale Stickerei-Industrie eine solche Phase der ökonomischen Depression. Die Lager waren voll mit bestickten Tüchern und mit Spitzen, die Preise für solche Textilien im Keller. Weder auf den europäischen noch den überseeischen Märkten ließen sich noch halbwegs zufriedenstellende Geschäfte machen.

Es gab vor 130 Jahren zwei bedeutende Stickerei-Gebiete auf der Welt: einmal

Hälfte. Dies ist ein sehr markanter Unterschied zwischen den beiden großen Stickereigebieten. Bei der Lohnstickerei in Sachsen vergaben die Fabrikanten Aufträge an Lohnsticker mit eigenen Maschinen, wenn sie Bestellungen über ihre eigenen Maschinenkapazitäten hinaus hatten, sie stellten auch das zu bestickende Gewebe.

In der Schweiz dagegen vergaben Kaufleute, auch Exporteure genannt, Aufträge sowohl an Fabrikanten, die in ihren Betrieben wiederum sogenannte Fabriksticker beschäftigten, als auch an Einzelsticker mit ein bis zwei eigenen Maschinen.

Produktionsvolumen der mechanischen Stickerei dadurch 1884/85 binnen zweier Jahre verdreifacht. Als nahezu zwangsläufige Folge schlitterte die Branche in eine chronische Überproduktion.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1884 war der Punkt erreicht, an dem der massenhafte Ruin der Sticker drohte. Vor allem den Stickfabrikanten stand das Wasser bis zum Hals. Denn sie durften ihre Beschäftigten laut Gesetz nur elf Stunden am Tag arbeiten lassen. Für die Einzelsticker galten solche Regelungen nicht. Sie saßen daheim 15, manchmal 18 Stunden an der Maschine, um die Lohn einbußen durch Mehrproduktion wettzumachen, und setzten zum Fädeln ihre unter zehnjährigen Kinder ein.

Ort der Verbandsgründung (großer Pratersaal in Plauen, Dobenastraße, um 1900; Einladung im „Vogtländischen Anzeiger und Tageblatt“, 13. Januar 1886): In einer samstäglichen Abendversammlung beschlossen die sächsischen Maschinensticker, es ihren Schweizer und Vorarlberger Berufskollegen gleichzutun und sich zusammenschließen.

Peter Winkler | Vogtlandbibliothek Plauen

die Ostschweiz und das Land Vorarlberg in Westösterreich, zum anderen Sachsen, worunter im Wesentlichen das Vogtland und Teile des Westerzgebirges um Eibenstein und Schneeberg zu verstehen war. Von den 30.000 Stickmaschinen rund um den Globus standen 90 Prozent in der Schweiz und in Sachsen. Allerdings ungleich verteilt: Die Eidgenossen waren mit 22.000 Maschinen gegenüber den 5.000 sächsischen in jener Zeit noch die unumstrittene Nummer eins. In der Ostschweiz und im Vorarlberg arbeiteten etwa 70.000 Menschen in der Branche, Tells Erben führten viermal mehr Spitzen und Stickereien aus als die sächsische Konkurrenz.

In der Schweiz (mit Vorarlberg) wurde das meiste, nämlich 90 Prozent, in Lohnarbeit hergestellt, in Sachsen etwa die

Der Stickpreis wurde in Sachsen zwischen den Fabrikanten und den Lohnstickern, in der Schweiz zwischen den Kaufleuten und den Fabrikanten beziehungsweise Einzelstickern, ausgehandelt. Es war wie ein ständiges Tauziehen – ließ sich Gesticktes gut verkaufen und die Händler bestellten große Warenmengen, konnten die Sticker ordentliche Erlöse herausholen. War die Nachfrage dagegen mau, saßen die Auftraggeber am längeren Hebel und drückten die Preise.

Die Entkopplung von Produktion und Vertrieb, wie sie gerade in der Schweizer Stickerei-Industrie vorherrschte, hatte einen wesentlichen Nachteil. Als die Stickmaschinen die Handarbeit verdrängte, waren die Haussticker wie die Fabrikanten gezwungen, sich Maschinen anzuschaffen. Im Alpenländle hatte sich das

Verein der Stickmaschinenbesitzer des Vogtlandes und Erzgebirges
Die unterzeichneten Gewerbetreibenden erklären sich hiermit,
sämtliche Herren Kaufleute, Fabrikanten und Interessenten der Stickerei-Industrie
des Vogtlandes und Erzgebirges
zu einer gemeinsamen Versammlung, welcher Delegierte der Schweizerischen Stickmaschinenbesitzer
Vereins beizutreten werden.
auf Sonnabend, den 16. Januar a. c., 8 Uhr Abends
nach dem großen Pratersaal
Für die Commission.
J. A. C. Zeller Sammler.

Die Fabrikanten waren so nicht mehr konkurrenzfähig. Im Dezember 1884 ergriff eine Gruppe von Unternehmern aus dem Städtchen Werdenberg im Kanton St. Gallen deshalb die Initiative. Im örtlichen Blatt veröffentlichten die Herren einen Aufruf zur „Besprechung über Erzielung besserer Lohn- und Arbeitsverhältnisse“. Die Kernaussage des Kommuniqués: „Die Situation ist derart, daß der Arbeiter kaum mehr existieren kann.“ Und ihre Idee, um die Misere zu überwinden: eine Vereinigung der Sticker und Kaufleute, die einen Mindestlohn und bei sinkender Nachfrage die Verkürzung der Arbeitszeit durchsetzen kann.

Das Echo auf dieses erste Treffen war enorm. Zwei weitere Vorversammlungen folgten, zum großen Schlußschluss kam es am 14. Juli 1885. In St. Gallen wurde der „Zentralverband der Maschinensticker der Ostschweiz und des Vorarlbergs“ gegründet. 110 Sektionen mit 5.366 Mitgliedern und 12.656 Maschinen vereinigten sich anfänglich in der Interessengemeinschaft, die Kaufmannschaft war nahezu vollzählig beigetreten.

Im Statut hatten sich die beteiligten Parteien auf fünf wesentliche Punkte geeinigt:

1. ein verbindliches Lohnminimum, das den Arbeitnehmern eine ordentliche Existenz und die Tilgung der Maschinenkredite garantiert;

2. das „Maschinenfieber“ einzudämmen, indem die Fergger (Zwischenmeister zwischen Hersteller und Handel, die die Rohstoffe brachten, die Arbeit kontrollierten, die Ware abholten und die Löhne auszahlten) und Kaufleute sich verpflichten, nur den bereits angeschafften Maschinen Arbeit zu geben;
3. den Normalarbeitstag des eidgenössischen Fabrikgesetzes von elf Stunden auch auf die Hausindustrie, also die Einzelsticker, auszudehnen;
4. ein zentrales Kontrollbüro zu errichten;
5. dass Verbandsmitglieder nur für Ver-

die im Ausland. Es reifte daher der Plan, die Verbands-Idee zu exportieren und mit den sächsischen Maschinenstickern in Verhandlungen über ein länderübergreifendes Kartell zu treten.

Bisher war es immer so gewesen, dass eine „zeitweilige Nothlage hier oder dort [in Sachsen oder in der Schweiz] sofort ausgenutzt worden“ war, beschrieb der „Vogtländische Anzeiger und Tageblatt“ (VAT) in seiner Ausgabe vom 20. Januar 1886 den erbitterten Wettbewerb der beiden großen Stickerei-Zentren. Doch dieses Mal war die Situation eine andere – im

fall aufzuhalten. Nicht nur über Zeitungen, auch über persönliche Kontakte ins Alpenland. Bereits seit den 1850er-Jahren gab es in Plauen eine Schweizer Landsmannschaft an Musterentwerfern (Dessinateuren) und Stickmeistern. Außerdem hatte man gemeinsame Kundenschaft in Europa und den USA.

Und so wurde den Wortführern der sächsischen Stickerei-Industrie bald klar, dass das Heil des ganzen Wirtschaftszweigs darin bestand, sich den Eidgenossen anzuschließen. Von der Schweiz lernen, hieß überleben lernen.

Stickmuster (l. Schweiz, 1884, aus: Ernest Iklé, La Broderie mécanique, Paris 1931; o. Schweizer Handmaschinenstickerei zwischen 1880-1900, sogenanntes Bande, zum Beispiel verwendet als Randabschluss oder Besatz bei Kleidungsstücken, oft auch für Unterkleider wie Unterröcke und Unterhosen, Sammlung des Textilmuseums St. Gallen; r. Stickerei der Handstickmaschine, Plauen um 1880, Vogtlandmuseum Plauen): Die Schweizer stickten oft mit feineren Fäden als die Sachsen. Das brachte ein edleres Aussehen, verteuerte die Ware aber auch, da für das gleiche Muster mehr Stiche notwendig waren.

Heino Strobel /

Sammlung © Textilmuseum St.Gallen 40027 / Katrin Färber

bandsmitglieder arbeiten und auch nur von solchen Arbeit annehmen.

Für verdienstarme Zeiten richtete der Zentralverband eine Unterstützungs- und Krisenkasse ein.

Die Gründungsmitglieder spürten die entlastenden Maßnahmen schon nach wenigen Wochen, und viele der anfänglich noch Schwankenden ließen sich zum Eintritt überzeugen. Ende 1885 hatte der Verband schon 10.229 Mitglieder mit 20.499 Maschinen, und Anfang 1889 (12.921 Mitglieder) waren bis auf 115 Sticker alle dem Kartell beigetreten. Übrigens auch zwei Dutzend Deutsche: 23 Bayern und ein Württemberger.

Ganz zweifellos rettete der Verband eine Menge Lohnsticker vor der Pleite, die Eidgenossen sahen in dem Agreement einen Schritt von nationaler Bedeutung. Als „die völlige Umwandlung der produktiven Anarchie einer großen Industrie in eine wohlorganisierte Regelung der Produktion“ wertete der Schweizer Wirtschaftsjournalist Georg Baumgartner in einer 1891 erschienenen Fachschrift* die „Einigung aller Elemente, Arbeitgeber, Arbeitsvermittler und Arbeitnehmer zu einer einzigen Berufsorganisation“.

Die Konkurrenz aus den eigenen Reihen musste die Schweizer Maschinenstickerei unter dem Dach ihres Bündnisses nun weniger fürchten. Doch da war noch

Vogtland ging es den Stickern kaum besser als ihren Berufskollegen in der Schweiz. Der „Jahres-Bericht der Handels- und Gewerbekammer zu Plauen von dem Jahre 1886“ machte eine trübe Bilanz auf. Viele kleine Fabrikanten hatten „zu rasch und zu unbedacht“ in neue Maschinen investiert, angefeuert vom „früher lebhaften Aufschwunge der Maschinenstickerei“ und gelockt von günstiger Ratenzahlung. Dies rächte sich nun, da die Geschäfte schlecht liefen. Die in Plauen ansässigen Kommissionäre, in deren Händen das Hauptexport-Geschäft lag, nutzten die Abhängigkeit der kleinen Lohnsticker, denen sie das Rohmaterial lieferten, gewissenlos aus und drückten die Preise. Dieses Preisdumping vermehrte auch den größeren Fabrikanten das Exportgeschäft.

In Plauen verfolgten sie daher sehr genau die Bemühungen der Schweizer Stickerei-Industrie, sich zu organisieren und so den ruinösen Lohn- und Preisver-

Den entscheidenden Schritt machten die Sachsen am Sonnabend, dem 16. Januar 1886. Der „Verein der Stickmaschinenbesitzer des Vogtland und des Erzgebirges“ hatte Kaufleute, Fabrikanten und Stickmaschinenbesitzer zu einer Generalversammlung nach Plauen eingeladen. Die Tischreihen im Pratersaal an der Dobenastraße waren vollbesetzt. Aus der Schweiz war eine hochkarätige Delegation eingetroffen, angeführt vom Präsidenten des Stickerei-Zentralverbandes, Clemens Hartmann aus St. Gallen, und dem Fabrikanten Jakob Steiger-Meyer aus Herisau im Kanton Appenzell. Letzterer wird in der Literatur als Pionier der Schweizer Textilindustrie bezeichnet.

Den Versammlungsleiter gab der allseits geachtete 68-jährige Plauener Stickereifabrikant Fedor Schnorr. Der erfahrene Unternehmer, erster Kommerzienrat des sächsischen Vogtlands und Träger des Albrechtsordens erster Klasse, war jener Mann, der 1857 heimlich zwei Stickmaschinen aus einer Maschinenfabrik in einem Vorort von St. Gallen nach Plauen bringen lassen hatte, den ersten Maschinensticker in Deutschland, Friedrich Roth** aus Degersheim im Kanton St.Gallen, gleich noch mit abwerben ließ und damit das damals modernste Stickmaschinen-Know-how nach Sachsen brachte.

* Georg Baumgartner, *Geschichte des Zentral-Verbandes der Stickerei-Industrie der Ostschweiz und des Voralberges und ihre wirtschafts- und sozialpolitischen Ergebnisse*, St. Gallen 1891.

** Friedrich Roths Sohn Bertrand wurde ein namhafter Pianist und Komponist. Er war ein Schüler Franz Liszts, nach ihm ist im Plauener Stadtteil Preißelpöhl seit 1925 eine Straße benannt.

Doch der Zoff aus vergangenen Zeiten zwischen den Schweizern und den Sachsen war längst begraben. Abends dreiviertel neun begann die Versammlung. Als Erster nahm Jakob Steiger-Meyer das Wort. Der 52-Jährige war ein weltgewandter Herr von überzeugendem Auftreten. In einer anderthalbstündigen freien Rede erläuterte Steiger-Meyer dem Auditorium die Vorzüge der schweizerischen Lösung, bei der es nur Gewinner gab. Der Zentralverband hatte die Kraft, einen Minimallohn durchzusetzen, im Sommer die Arbeitszeit zu reduzieren, um Überproduktion zu vermeiden, die Provisionen der Zwischenhändler zu begrenzen – kurzum: Er hatte aus Arbeitgebern und Arbeitern, die sich bisher als Feinde sahen, Verbündete gemacht.

Im Saal erhob sich „rauschender Beifall“, als der Referent geendet hatte, berichtete der VAT am darauffolgenden Dienstag in einem ausführlichen Beitrag. Der Text war überschrieben mit der optimistischen Zeile: „Die Vereinigung der Sächsischen und Schweizer Stickerei-Interessen“.

Nach einer kurzen Pause ging Präsident Hartmann aus St. Gallen noch einmal auf den Nutzen der Vereinigung ein und erläuterte deren Strukturen: Ein durchsetzungsstarkes 21-köpfiges „Initiativ-Komiteé“ vertritt die Interessen des Verbandes gegenüber der Politik, ein Fachgericht aus drei Personen schlichtet erfolgreich Streitfälle, so dass „seit Bestehen des Verbandes alle ungerechten Lohnabzüge verschwunden“ seien. „Der Minimallohn [sei bereits wieder] gesteigert worden“, verwies der Redner auf den schnellen Erfolg des Bündnisses und beendete seinen Vortrag mit dem wohlklingenden Ausblick, dass „im Allgemeinen [...] die Hebung des Arbeiterstandes [bezweckt werde] und dazu müsste die Gesamtheit mitwirken“.

Die Argumentation fiel auf bereitetem Boden. „Was in der Schweiz möglich sei, werde wohl auch im Vogtland und im Erzgebirge möglich sein“, rief der Vorsitzende des „Vereins der Stickmaschinenbesitzer des Vogtland und des Erzgebirges“, Oskar Sammler, in den Saal. Die Versammelten applaudierten, und noch „lebhafter“ klatschten die Anwesenden in die Hände, als Kaufmann Erich Rössing zum „Anschluss an die Bestrebungen der Schweizer Centralvereins“ aufforderte.

Genau so wurde es einige Diskussionsbeiträge später beschlossen. Ein Gründungsauftrag ging zum Unterschreiben reihum, dann wählte die Konferenz ein Komitee aus fünf Fabrikanten und vier Stickmaschinen-Besitzern, das mit den Vorbereitungen zur Verbandsgründung

„Das Verschlucken von Nadeln kommt nicht vor.“

Nadeln, Rapport, Muster und Fädeln – einige Erklärungen zur Maschinenstickerei

Die Produktivität der Handstickmaschine ist abhängig von der Zahl der aufgesteckten Nadeln; denn jede Nadel verrichtet die Arbeit einer stickenden Menschenhand, wenn auch je für sich in längerer Zeit. Aber durch die Menge der gleichzeitig arbeitenden Nadeln wird die Überlegenheit der Stickmaschine erzeugt – ähnlich wie eine große Menge träger Arbeiter doch schließlich in der Gesamtleistung eine kleine Gruppe fleißiger Werkleute übertrifft.“ Die Nadeln sind in zwei oder drei, seltener in vier Reihen übereinander angeordnet. Je nach Maschinenbreite beträgt bei einer zweireihigen Maschine die Nadelzahl im 4/4-Zoll-Rapport bis zu 336, bei einer dreireihigen 504. Eine Handstickerin mit einer Nadel machte in der Stunde etwa 1.800 Stiche, eine Handstickmaschine täglich (in zehn bis zwölf Stunden) 2.000 bis 3.000

Stiche. Diese waren dann noch mit der Anzahl der Nadeln zu multiplizieren.

Der Rapport bei Stickereiwaren ist der durch die Mustergröße bestimmte Abstand zweier Nadeln. Am gebräuchlichsten war der 4/4 (Zoll = 24 mm) Rapport.

Bei der Rapportware werden die einzelnen Musterfiguren streifenartig von oben nach unten über den in einen Rahmen eingespannten Grundstoff gestickt. Ist ein Teil des Grundstoffes bestickt, so muss die folgende Musterfigur sorgfältig an die vorangegangene angepasst werden, die jeweilige Einstellung des Rahmens kann dabei oft eine Viertelstunde in Anspruch nehmen. Dieser Aufwand entfällt bei der Meterware.

Zweckmäßigerweise stand dem Sticker für das „Aufpassen“ und das „Fädeln“ ein Hilfsarbeiter, in der Heimstickerei oft die eigenen Kinder, zur Seite. „Der ‚Aufpasser‘ hat darauf zu achten, daß die Stickfäden sich nicht verwirren, er hat neue Nadeln einzusetzen, wenn ein Faden gerissen ist

oder wenn das ‚Nädlich‘ – d. i. die Gesamtheit der aufgesteckten Nadeln mit je einem höchstens 1,2 m langen Stickfaden – abgestickt ist; er hat Fadenenden abzuschneiden, die beim Verfestigen des ersten Stiches übrig bleiben und sonstige Hilfsarbeiten zu verrichten.

Das Fädeln erfolgt so, daß der Fädler einen Teil der Nadeln unter die Zunge legt, sie nacheinander auf die Lippen bringt und die Fäden, die er um den Hals gelegt hat, durch das Ohr zieht und verknotet. Die Arbeit geht schnell vonstatten; man rechnet auf ein Nädlich von 336 Nadeln gemeinhin eine Stunde Arbeitszeit. Da die Öhre sehr groß sind und die Fadenenden gewachst sind, so arbeitet der Fädler mehr mit dem Gefühl der Finger als mit dem Gesicht. Man hat nicht beobachtet, daß bei den Fädlerkindern durch ihre Tätigkeit Kurzsichtigkeit entstanden wäre. Auch das Verschlucken von Nadeln kommt nicht vor.“

Vergütet wurde die Akkordstickerei nach Stichen. „Der Zentralverband der Stickereiindustrie in Sachsen bezahlte 1890 folgende Minimallohne für 4/4 Rapport und 1000 Stiche: bei Mustern mit 180 und mehr Stichen auf den 1,20 m langen Faden: M. 1.40; bei Mustern mit 140 und weniger Stichen auf den 1,20 m langen Faden: M. 1.60; für alle anderen Muster: M. 1.50.“

AK / Dr. Heino Strobel, Zitate aus: Albert Rasch, Das Eibenstocker Stickereigewerbe unter der Einwirkung der Mode, Tübingen 1910 (www.modetheorie.de/fileadmin/Texte/r/Rasch-Das_Eibenstocker_Stickereigewerbe_1910.pdf, abgerufen am 13. Juni 2014)

Arbeitsplatz für zwölf und mehr Stunden täglich (Handstickmaschine aus der Maschinenfabrik Kappel bei Chemnitz, ehemals Albert Voigt, 1909): Manchmal wird an dem Museumsstück in der Schaustickerei Plauen noch richtig gearbeitet – Kinder aus Schulklassen können dort nach Voranmeldung wie ihre Altersgenossen vor hundert Jahren „einfänneln“, auch gern in einem Wettbewerb um den schnellsten und geschicktesten Einfädler.

Schaustickerei Plauen

beauftragt wurde. Gegen halb eins in der Nacht schloss Versammlungsleiter Schnorr die Sitzung.

Einer der Diskussionsredner war übrigens ein Maschinenbauer, der später sächsische Industrie-Geschichte schreiben sollte: Vomag-Direktor Robert Zahn, 1886 noch Angestellter in der Stickmaschinenfabrik Kappel bei Chemnitz und als Kundenbetreuer oft in Plauen und im Vogtland unterwegs.

Nach nicht allzu ausgedehnter Nachtruhe und ausgiebigem Frühstück traf das Komitee am Sonntagnachmittag erneut

mit der Schweizer Delegation zusammen, um über das Statut zu beraten. Die Besprechung verlief harmonisch: Die Schweizer Regelungen wurden in allen wesentlichen Punkten übernommen.

Am 9. Februar 1886 verkündete der „Zentralverband der sächsischen Stickmaschinenbesitzer“ seine Konstituierung. Nachdem innerhalb weniger Tage die Besitzer von mehr als 2.500 Maschinen beigetreten waren, galt der Verein am 15. Februar als gegründet. Zwölf Monate später gehörten ihm 1.901 Mitglieder mit 4.063 Maschinen an, das entsprach über 90 Pro-

zent der im Handels- und Gewerbekammerbezirk Plauen* laufenden Maschinen.

Der Verband hatte die Erwartungen erfüllt, die große Teile der Stickerei-Industrie in ihn setzte. Zumindest im ersten Jahr. „Die Löhne haben sich trotz sehr ungünstiger Zeiten auf gleicher Höhe gehalten. Die seit November eingeführte Controle [die Kontrolleure überprüften alle 14 Tage die Stick säle und sahen die Lieferscheine ein] bewährt sich sehr gut. Im Ganzen kann der Verband mit seinem Erfolg zufrieden sein“, resümierte der 1886er Jahresbericht der Plauener Handels- und Gewerbekammer.

Doch, mehr als ein Wermutstropfen, es gab auch Unternehmen, denen die Reglementierung des Wettbewerbs durch Lohn- und Preisvereinbarungen nicht schmeckte. Der Verband hatte auf seiner ersten Delegiertenversammlung am 21. März 1886 den Mindestlohn für 4/4 Rapport auf 1,50 Mark festgelegt. Eine nicht im Verband organisierte Auerbacher Firma dagegen vergab 4/4 Rapport-Lohnarbeit zu 1.10 Mark nach Falkenstein. Die Handels- und Gewerbekammer sah darin eine Gefahr. „Beim Aufhören des Verbandes“, kritisierte ihr Bericht solche antisolidarischen Alleingänge, „würden die Lohnsätze sofort um 20 Pfennige und mehr heruntergehen. [...] Es würde bei über 4000 Maschinen mindestens eine Million Mark jährlich an Ertrag verloren gehen.“

Doch die Warnung fruchtete nicht. Auch andere Stickereien aus dem Auerbacher Bezirk boykottierten den Verband weiter, den sie nicht für konkurrenzfähig hielten mit der Schweiz. Als schließlich die Auerbacher Mitglieder wieder austraten, war dies der Anfang vom Ende der Vereinigung. Die Minimallohne ließen sich nicht mehr durchsetzen, geschweige denn erhöhen. Bis 1894 war die sächsische Vereinigung der Stickmaschinenbesitzer auf 877 Mitglieder mit 1.466 Maschinen geschrumpft. Weitermachen hatte keinen Sinn mehr, der Verband setzte sein Statut außer Kraft und löste sich damit auf.

Das Schweizer Pendant überstand 1892 eine Urabstimmung zur Auflösung, etwas mehr als zwei Drittel der Mitglieder entschieden sich fürs Weitermachen. Den Mindestlohn hatten die Eidgenossen allerdings bereits ein Jahr zuvor gekippt.

In Plauen warf, das sei abschließend noch erwähnt, auch eine zweite Sticker-Organisation das Handtuch. Neben dem großen Verband der Stickmaschinenbesitzer hatte sich Anfang April 1886 noch ein kleiner Verein der Schiffchenstickmaschinen-Besitzer gegründet. Solche Maschinen liefen in Sachsen und damit in Deutschland erst seit 1883. Auch dieses Bündnis nahm nach Verhandlungen mit der Schweizer Delegation deren Statut an. Die im Vergleich zum Stickmaschinen-Verband höheren Garantielöhne konnten allerdings nicht lange gehalten werden, und der Verein löste sich bereits im Oktober 1886 wieder auf.

AK | Dr. Heino Strobel, mit freundlicher Unterstützung des Textilmuseums St. Gallen

* In Sachsen gab es fünf Handels- und Gewerbekammerbezirke: Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen, Zittau. Der Plauener umfasste einschließlich Zwickau das gesamte Südsachsen.

Reit-Club der Kaufleute

Die Pferde gestriegelt, die Herren geschmiegelt – wie die angesehensten Männer Plaueus vor mehr als 200 Jahren eine Prinzessin empfangen.

Genügend Aufriss wird auch heute noch gemacht, wenn sich irgendwelche politische Prominenz ankündigt. Doch es ist kein Vergleich zu früher, da wurden Großkopfige ganz anders hofiert.

Beispiel gefällig? Schauen wir zurück in das Jahr 1781. Da beehrte eine sardinische Prinzessin Plauen. War so jemand angekündigt, dann drehten sich die Stadtväter samt ihrer ehrenwerten Bürgerschaft wie die Kreisel. Der Eifer lag vor allem in der Ehrfurcht vor der gottgewollten Obrigkeit begründet, und ein bisschen auch darin, dass so ein Besuch vor Zeiten eine Sensation war – man erlebte ja sonst nicht viel während seines irdischen Daseins.

Die Wohlgeborene aus dem Süden, sie war erst 17, hieß Maria Carolina. Sie war dem sächsischen Prinzen Anton versprochen worden und reiste im Oktober genannten Jahres hin zu ihrem Angetrauten. Die Hochzeits-Zeremonie hatte bereits in Turin stattgefunden. Im Kreise der königlichen Familie und ohne den Bräutigam aus dem fernen Kursachsen. Den vertrat Marias ältester Bruder während des Vermählungs-Aktes, im Zeitalter beschwerlichen Reisens handelten die Hochadligen da ganz pragmatisch.

Gern soll die Prinzessin die Ihren nicht verlassen haben, und sie fand in Dresden auch nicht ihr Glück, sondern starb bereits ein Jahr nach der Ankunft – mit 18, an Pocken. Doch das wäre eine andere Geschichte.

Jetzt begab sich das edelblütige Fräulein aus dem Hause Savoyen erst einmal zu ihrem Prinzgemahl an die Elbe. Überall, wo die Königstochter durchkam, ritten ihr die schneidigsten und strammsten Männer der Stadt entgegen. In Plauen, zu jener Zeit ein Ort mit vier-, fünftausend Seelen, übernahm diese ehrenvolle Aufgabe die sogenannte reitende Kaufmannschaft. Das war, wenn man so will, der erste Reit-Club im Vogtland. Ein auserwählter Verein, in dem nicht jeder mitgaloppieren durfte, nur weil er vielleicht ein Pferd besaß. In den erlesenen Zirkel kam nur, wer vermögend und angesehen war, die meisten der Reiter stammten aus den Familien der Plauener Manufakturbesitzer und Schleiermacher.

Wären die Reitpferde schon nicht billig, dann musste natürlich auch noch eine prächtig ausgestaffierte Uniform sein. Der Anzug, beschreibt Hermann Fiedler in seinen „Beiträgen zur Geschichte der Stadt Plauen“ von 1876, bestand aus einem grünen Reitrock, aus Weste und „Beinkleid“ in strohgelb, beides mit Goldfäden bordiert, dazu einem goldbordierten Hut mit einer Kokarde in blau und gelb, den Plauener Stadtfarben. Auch die Rösser waren herausgeputzt, mit roten, ebenfalls in Gold eingefassten Schabracken (Satteldecken).

So gewandt, empfangen die reitenden Plauener Kaufleute am 20. Oktober 1781

der Prinzessin aus dem Welschenland. Vor dem Nachmittag war der hohe Gast nicht zu erwarten, trotzdem zog das 29 Mann starke Korps mit dem geschätzten Kaufmann Karl Heinrich Höfer an der Spitze bereits morgens um acht auf dem Markt auf. Ein Zeremoniell stand an.

Zuerst brachte der Vizebürgermeister die Standarte der Reiterschar aus dem Rathaus, wo sie aufbewahrt wurde, und übergab sie dem Kommandanten. Dann wurde die Fahne geweiht, „durch übliche Einschlagung dreier Nägel“. Zu dem Akt unter „Trompeten- und Paukenschall“ hatten sich die kurfürstlichen Beamten und Offiziere auf dem Platz formiert. Aufmarschiert waren zudem eine Einheit sächsischer Grenadiere und die städtische Schützengesellschaft.

Mit dem geweihten Stoff an der Fahnenstange machte sich das Empfangskomitee nunmehr auf den Weg. Weit mussten die Ausgesandten nicht reiten, nur bis Meßbach, fünf Kilometer vor die Stadt. Dort hatte das Landvolk eine Ehrenpforte aufgestellt, neben der es nun warten hieß. Bis nachmittags um zwei.

Die Prinzessin hatte bei ihrer Ankunft ein paar nette Worte übrig für die Reiterstaffel. Es war ihr erster Empfang auf sächsischem Boden, ob sie sich auf Italienisch oder auf Deutsch an die Herren wandte, berichtet der Chronist nicht.

Vielleicht eine Stunde später traf der Zug in Plauen ein: Vornweg zwei Feldjäger, es folgten die reitenden Kaufmänner, die Kutsche mit den wacker blasenden Postillionen, die „Jägerrei“, womit die fürstlichen Forstbeamten gemeint waren, und am Schluss die „Herren Offiziers und Cavaliers“. Vom Schmettern der Posthörner wird das gaffende Volk nicht viel mitbekommen haben, denn als der Tross die Stadt erreicht hatte, setzte ein ohrenbetäubender Krach ein. Böller, Musik, Gesang – alles lärmte durcheinander.

Auf dem Markt passierte die Chaise mit der Prinzessin eine weitere Ehrenpforte, dann brachte der Kutscher die Pferde vor dem Quartier der Dame, einem Bürgerhaus, zum Stehen. Ganz Etikette, verschwand die junge Braut sogleich in dessen Mauern, um sich wenig später aus einem Fenster heraus „dreimal dankend zu verneigen“.

Am kommenden Morgen ließen es sich die Reiter selbstverständlich nicht nehmen, die Prinzgemahlin aus der Stadt und noch ein wenig weiter zu geleiten. Immerhin bis ins nächstgelegene Dorf Möschwitz. Bis Pöhl reichte die patriotische Begeisterung dann doch nicht. Denn dazwischen lag der „steile, gefährliche“ Gunzenberg, damals noch mit „K“ geschrieben, und den zu passieren, frotzelte Fiedler, „mochten sie wohl [...] um ihrer schönen Pferde wie auch um ihrer eigenen werthen Personen willen keine Lust verspüren“.

AK